

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
Buxoro davlat universiteti
“Yashil iqtisodiyot va agrobiznes” kafedrası

**"O‘ZBEKISTONDA BARQAROR RIVOJLANISH
MAQSADLARIGA ERISHISH VA YASHIL IQTISODIYOTNI
RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO‘NALISHLARI"**

**Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman
materiallari**

2025 yil, 14-15 aprel

2

Buxoro – 2025

“O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari”. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi to'plami.
2025-yil 14-15-aprel: - Buxoro : “Sadriiddin Salim Buxoriy” Durдона Nashriyoti, 2025.- 442-b.

1. Quyidagi tarkibdan iborat dasturiy qo'mita

1. **O.X. Xamidov** – **Buxoro davlat universiteti rektori, i.f.d., professor, rais;**
2. K.A.Samiyev – Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, f-m.f.d., professor, rais muovini;
3. D.Sh.Yavmutov – Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha Birinchi prorektor, DSc., prof. a'zo;
4. A.T.Jo'rayev – Xalqaro aloqalar bo'yicha prorektor, i.f.n, a'zo;
5. N.S. Ibragimov – Iqtisodiyot va turizm fakulteti dekani, v.b., i.f.d., prof. a'zo;
6. B.N. Navruz-Zoda – Marketing va menejment kafedrasida professori, i.f.d., a'zo;
7. Sh.Sh.Boltayev – Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrasida mudiri, i.f.f.d, a'zo;
8. M.A. Oripov – Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrasida dotsenti, i.f.n., a'zo;
9. X.R.Turobova – Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrasida dotsenti, i.f.f.d, a'zo;
10. S.S.Davlatov – Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrasida dotsenti, i.f.f.d, a'zo;

2. Quyidagi tarkibdan iborat tashkiliy qo'mita

1. K.A.Samiyev – Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, f-m.f.d., professor, rais;
2. N.S. Ibragimov – Iqtisodiyot va turizm fakulteti dekani, v.b., DSc., i.f.d. prof, rais muovini;
3. O'U.Rashidov – Moliya va iqtisodiyot ishlari bo'yicha prorektor, a'zo;
4. O.S.Qahhorov – Ilmiy tadqiqot va inovatsion faoliyatni rivojlantirish departamenti boshlig'i, a'zo;
5. Sh.Sh.Boltayev – Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrasida mudiri, a'zo;
6. M.A. Oripov – Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrasida dotsenti, i.f.n., a'zo;
7. X.R.Turobova – Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrasida dotsenti, i.f.f.d, a'zo;
8. S.S.Ro'ziyev – Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrasida katta o'qituvchisi, i.f.n, a'zo;
9. F.K.Saidova – Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrasida katta o'qituvchisi, a'zo;
10. A.D.Qudratov – Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrasida katta o'qituvchisi, a'zo;
11. N.D. Salixov – Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrasida katta o'qituvchisi, a'zo;

Mazkur to'plamga kiritilgan ilmiy ishlar va g'oyalar mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar, sanalarning aniqligiga hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning shaxsan o'zlari mas'uldirlar.

- change materials // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2016. – Vol.55. – P.371-398.
6. [Akhatov, J.S., Juraev, T.I., Halimov, A.S., Karimov, T.K.](#) A Novel Correlation for Predicting the Dynamic Viscosity of Nanofluids based on MWCNTs [Applied Solar Energy \(English translation of Geliotekhnika\) this link is disabled](#), 2023, 59(2), p.111–117
 7. [Akhadov, J.Z.](#) Study of the Performance Characteristics of a Solar Concentrator for Production of Thermal Energy [Applied Solar Energy \(English translation of Geliotekhnika\) this link is disabled](#), 2023, 59(2), p.169–175
 8. Jan f. Kreider, Peter S. Curtiss, Ari Rabl. Heating and cooling of buildings 2010 by Taylor & Francis Group, LLC.
 9. Малявина Е. Г. Теплопотери здания. Москва «АВОК-ПРЕСС», 2007.
 10. Q.-q. Li et al. Simplified thermal calculation method for floor structure in radiant floor cooling system / Energy and Buildings 74 (2014) 182–190.

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОГО ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗОЛЯЦИИ

Ж. Ж. Камолов

Бухарский государственный университет

Гелиофизика, возобновляемые источники энергии

и докторант кафедры электроники

Эл - почта: kamalovjurabek92@gmail.com , j.j.kamolov@buxdu.uz .

Аннотация. Применение систем горячих полов в зданиях, прежде всего, приводит к снижению тепловой энергии, затрачиваемой на отопление. Разработана компьютерная программа на основе математической модели в программной среде Mathcad. Результаты расчетов показывают, что при температуре входа теплоносителя до 27°C температура поверхности горячего пола достигает 24°C. Это, в свою очередь, означает, что только в этих случаях выполняются требования к нормам энергопотребления, указанным в строительных нормах и правилах.

Ключевые слова: панельная система радиационного отопления, тепловые свойства, распределение температуры, тепловая энергия, тепловой КПД. Введение:

Системы панельного лучистого отопления стали популярными во многих странах в последние десятилетия благодаря своим преимуществам, таким как снижение потребления энергии и создание комфортной температуры внутри помещения [1]. Определив температуру поверхности, можно оценить тепловой поток, передаваемый воздуху помещения [2]. Было опубликовано множество научных исследований по определению температуры поверхности теплых полов. Использование теплых полов в зданиях приводит к снижению потерь тепла через пол здания [3,4]. При совместном использовании напольного отопления и солнечных тепловых систем годовое потребление тепла зданием может быть сокращено до 90% [5]. Кроме того, возможно накопление тепловой энергии с помощью теплопроводящих материалов в теплом полу [6].

Система теплого пола представляет собой разновидность панельно-лучистого отопления и имеет определенные требования к температуре, создаваемой на его поверхности. В жилых зданиях температура поверхности теплого пола должна быть не выше 24–29,5 °С [7–8], например, в нормативных документах Узбекистана максимальный предел установлен в

24 °С [9]. Конечно, предельная температура для напольного отопления будет варьироваться в зависимости от типа помещения. Актуальной задачей является подбор новых материалов для слоёв теплого пола с использованием предложенных выражений для математического моделирования тепловых процессов, происходящих в тёплом полу. В данной работе методом полного факторного эксперимента исследовалось влияние теплофизических свойств материалов слоев на температуру поверхности подогреваемого пола.

Исследования можно проводить разными способами и на разных уровнях. Для начального слоя были выбраны материалы с высоким коэффициентом теплопроводности, для среднего слоя – материалы с хорошим теплообменом, а для нижнего (подслоя) слоя – материалы с низким коэффициентом теплопроводности, чтобы избежать потерь тепловой энергии.

Используем математическую модель, предложенную в [2] для теплого пола. Тепловые процессы, происходящие в горячем полу, описываются следующими уравнениями, уравнением энергии для двумерного случая:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial t}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda \frac{\partial t}{\partial y} \right) = 0, \quad (1)$$

(1) Граничные условия для уравнения:

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial t}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0 \\ \frac{\partial t}{\partial x} \Big|_{x=L} = 0 \\ -\lambda \frac{\partial t}{\partial y} \Big|_{x=H_1} = h_t(t - t_r) \\ \frac{\partial t}{\partial y} \Big|_{x=H_2} = 0 \\ t|_{pipe} = t_{pm} \end{array} \right\} \quad (2)$$

При интегрировании решения уравнения (1) по поверхности с учетом граничных условий (2) получаем

$$t_s = t_r - \Gamma \frac{2\pi R_t}{Bi R_t + R_p} (t_r - t_{wm}), \quad (3)$$

этот t_s - средняя температура поверхности подогреваемого пола; t_r - Температура воздуха в помещении; Bi - Биографический номер; R_t , R_p - Тепловое сопротивление трубы внутреннему воздуху и труба в соответствующем корпусе; t_{wm} - средняя температура теплоносителя (воды); Γ - коэффициент аналитического решения.

Разработана компьютерная программа в программной среде MathCAD для определения средней температуры поверхности с использованием уравнения (3). Результаты,

полученные с помощью компьютерной программы [2], сравнивались с данными, опубликованными в литературе, в целях проверки. Коэффициент детерминации равен

$$R^2 = 0.93.$$

В результате расчетов определена температура отопляемой поверхности пола для всех вариантов. Как видно из рисунка 1, при температуре теплоносителя на входе 27°C температура отопляемой поверхности пола составляет 24°C .

Рисунок 1. Зависимость температуры поверхности теплого пола от входной температуры теплоносителя (воды) по вариантам расчета.

Закключение: На основе алгоритма расчета математической модели, полученной с помощью предложенного аналитического решения, разработана компьютерная программа в программной среде MathCAD. Расчеты проводились для 81 варианта методом полного факторного эксперимента с использованием схемы с 4 факторами и 3 уровнями. В расчетах использовались различные изоляционные материалы для трех слоев теплого пола. Результаты расчетов показывают, что при температуре теплоносителя на входе 27°C температура поверхности теплого пола составит 24°C .

Список использованной литературы.

- [1] Q. Li, Y. Zhang, T. Guo, and J. Fan, "Development of a new method to estimate thermal performance of multilayer radiant floor," *Journal of Building Engineering*, vol. 33, p. 101562, Jan. 2021, doi: 10.1016/J.JOBE.2020.101562.

-
- [2] Q. Q. Li, C. Chen, Y. Zhang, J. Lin, and H. S. Ling, "Simplified thermal calculation method for floor structure in radiant floor cooling system," *Energy and Buildings*, vol. 74, pp. 182–190, May 2014, doi: 10.1016/J.ENBUILD.2014.01.032.
- [3] Z. Z. Akhadov, "Study of the Performance Characteristics of a Solar Concentrator for Production of Thermal Energy," *Applied Solar Energy*, vol. 59, no. 2, pp. 169–175, 2023, doi: DOI: 10.3103/S0003701X23600765.
- [4] J. J. Kamolov, M. S. Mirzayev, S. S. Fayziyev, and K. A. Samiev, "Use of paraboloid solar concentrators to reduce heat consumption of residential buildings in the climatic conditions of Uzbekistan," *BIO Web of Conferences*, vol. 84, 2024, doi: 10.1051/bioconf/20248405019.
- [5] Z. Simou *et al.*, "Thermal evaluation and optimization of a building heating system: radiant floor coupled with a solar system," *Journal of Building Pathology and Rehabilitation*, vol. 9, no. 1, pp. 1–20, 2024, doi: 10.1007/s41024-023-00375-2.
- [6] M. T. Plytaria, E. Bellos, C. Tzivanidis, and K. A. Antonopoulos, "Financial and energetic evaluation of solar-assisted heat pump underfloor heating systems with phase change materials," *Applied Thermal Engineering*, vol. 149, no. February 2019, pp. 548–564, 2019, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2018.12.075.
- [7] J. f. Kreider, P. S. Curtiss, and A. Rabl., *Heating and cooling of buildings, Design for Efficiency*. 2010.
- [8] "Богословский_1991_Отопление.pdf.crdownload."
- [9] С. Санитарные, П. И. Нормы, and С. Ж. Д. В, "СанПиН № 0331-16. САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, СОДЕРЖАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА," 2016.

MUNDARIJA

III sho'ba. Qayta tiklanadigan resurslar va muqobil energiya manbalaridan foydalanish holati va samaradorligini oshirish yo'llari.	2
S.Sh. Hakimova, Sh.M. Mirzayev, J. R. Qodirov. QOVUNLARGA DASTLABKI ISHLOV BERISH USULLARI (sharh)	3
Azimov Tokhir Dzhurayevich, Azimov Alisher Tokhirovich, Khushnaye Obid Akhmatovich, Tairova Nafisa Sabirzhanovna. THE IMPORTANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES IN THE DIGITAL ECONOMY	6
S.Sh. Hakimova, Sh.M. Mirzayev, J. R. Qodirov. QOVUNNI QURITISHDA QUYOSH ENERGIYASI YORDAMIDA DASTLABKI ISHLOV BERISH	12
Yusupov Sardor Ma'rufjon o'g'li, Tojimirzayeva Xayrixon Abdushukur qizi. SHAMOL ENERGIYASI UCHUN OPTIMAL JOY TANLASHDA MULTI-KRITERIYALI QAROR QABUL QILISH USULLARI.	15
Кузиев Ботир Намозович, Муртазин Эмиль Рустамович. БУДУЩЕЕ ЭНЕРГЕТИКИ: КАК ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ МОЖЕТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.....	18
PhD Boikhanov Zailobiddin urazali ugli, Bakhtiyarov O'tkirbek Jaxongir oglu. Analysis of static and dynamic characteristics of asynchronous motors in green energy systems.....	21
Boixanov Zailobiddin Urazali o'g'li, Baxtiyarov O'tkirbek Jaxongir o'g'li.	22
Yashil energiya tizimlarida asinxron motorlarning statik va dinamik tavsiflarini tahlil qilish.	22
Boikhanov Zailobiddin Urazali ugli, Ortikov Alinur Ikhtiyorovich. The Effect of Solar Panel Energy on the Frequency Converter System of an Asynchronous Motor	26
Boixanov Zailobiddin Urazali o'g'li, Ortiqov Alinur Ixtiyorovich. Quyosh panelidan olingan energiyaning asinxron motor chastota o'zgartgich tizimiga ta'siri.....	27
Qodirov Bahodir Tursunovich, Razaqov Muhammad Qodir Baxtiyorjon o'g'li. YASHIL IQTISODIYOTDA QUYOSH PANELLARINING ROLI	31
Qodirov Baxodir Tursunovich, Razaqov Muhammad Qodir Baxtiyorjon o'g'li. THE ECONOMIC SIDE IS THE PRODUCTION AND PERFORMANCE OF SOLAR PANELS.....	35
Yulchiyev Asiljon Ortiqali o'g'li. QAYTA TIKLANADIGAN RESURSLAR VA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISHNING TURIZM SOHASIDAGI AHAMIYATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	39
Zaylobiddin Boixanov, Raximberdiyev Sardorbek. Quyosh panellari yuzasini tozalash va yangi texnologik usullari joriy etish.....	45
Рустамова Махфуза Махмудовна. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	49
Султонова Шахло Акбаровна. Изучение опыта зарубежных стран в развитии нефтегазового комплекса	52
Шилец А.Н., Дарибекова Н.С. ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН	54
Nazarov Xusanbek Avazbek o'g'li. O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH HISOBIGA QAYTA TIKLANMAYDIGAN ENERGIYA RESURSLARINI TEJASH.....	57
Ahmadjonova Umida Tojimurodovna. YASHIL ENERGETIKA: O'ZBEKISTON TARAQQIYOTINING ASOSI.....	60
Ahmadjonova Umida Tojimurodovna. O'ZBEKISTONDA GELIOTEKNIKA SOHASINI RIVOJLANISHI	63
Boltaxo'jayeva Izzatoy O'lmasxo'ja qizi. QAYTA TIKLANADIGAN RESURSLAR VA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	65
Dadabayeva Mamlakat Uralovna. O'zbekistonda "yashil energetika"ni rivojlantirish	

istiqbollari”	68
Ergashov Kaxramon Abdukoxxorovich. QUYOSH FOTOELEKTR STANSIYALARINI ELEKTR TARMOQLARIGA INTEGRATSIYALASHDA ZAMONAVIY BOSHQARUV VA NAZORAT QILISH TEXNOLOGIYALARINING ROLI VA SAMARADORLIK TAHLILI	71
Jalolova Mohinabonu Xurshid qizi. "Yashil Energiya Inqilobi - Muqobil Manbalar va Innovatsion Yechimlar"	78
Jo'rayev Ruzimurod Sattorovich, Eshqulov Bekzod Ravshan o'g'li. Uroqova Malika Shuhrat qizi. KIMYO SANOATI KORXONALARIDA QAYTA TIKLANADIGAN RESURSLAR VA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA KELAJAKDAGI ISTIQBOLLARI	81
Jo'rayeva Nasiba Mardiyevna. YASHIL ENERGETIKA MANBALARI HAQIDAGI MA'LUMOTLARDAN FIZIKA FANINI O'QITISHDA FOYDALANISH	86
Jumayeva Ruxshona Azizbek qizi. QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYANING BUGUNGI KUNDA AHAMIYATI	90
Karimov Baxromjon Avazbek o'g'li. Elektr tarmoqlarda elektr yoyi	93
Murodov Rivojiddin Nabijon ¹ , Murodov Muzaffar Khabibullayevich ² ,	97
Boynazarov Bekzot Bakhtiyorovich ¹ . ARCHIMEDES SCREW PUMPS: ENERGY-SAVING AND ECO-FRIENDLY IRRIGATION TECHNOLOGIES	97
Mutallibov Ismoiljon Isomiddin o'g'li. QAYTA TIKLANUVCHI YIRIK YONILG'I VA MOYLASH MATERIALLARI	99
O'lmasov Qudrat Norqul o'g'li. QUYOSH FOTOELEKTR PANEL YUZASIDAGI CHANG MIQDORINING ORTISHI VA UNING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.	102
Safarov Khalimjon Salimovich, Buxoro viloyatida yashil energiyani rivojlantirish salohiyati ...	104
¹ Sh.J.Imomov, O.S.Komilov, ¹ B.SH.Usmonova, ² Z.M.Narzullayeva, ¹ J.A.Majitov, ¹ D.A.Ziyoyev, BIOGAZ QURILMASINING SILINDR SHAKLIDAGI QISMIDA ISSIQLIK BERISH KOEFFITSIYENTINI ANIQLASH.	111
Sharifova Iroda Erkin qizi. O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQAROR ENERGIYA: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.	115
Topvoldiyev Nodirbek Abdulhamid o'g'li. EFFICIENCY OF RENEWABLE RESOURCES AND ALTERNATIVE ENERGY SOURCES	118
Х.Н.Рахмонов. НАКОПЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ИЗНОСА ДЕТАЛЕЙ В МАСЛЕ АГРЕГАТА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	123
Xolyigitova Mohigul naim qizi, Suyarov Anvar Olimjon o'g'li. QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARI SAMARADORLIGINI MATEMATIK HISOBI BO'YICHA TAHLIL	128
Zaylobiddin Boixanov, Raximberdiyev Sardorbek. Quyosh panellari yuzasini tozalash va yangi texnologik usullari joriy etish.....	130
Gapparov Bexzod Nematillayevich. ELEKTR ENERGIYASI: O'TMISHI, BUGUNI VA KELAJAGI	134
Кодирова Сарвара Мукадировича Дадабоева Равшанбека Махамадали угли, Kodirov Sarvar Mukadirovich, Dadaboyev Ravshanbek Махамадали угли. ПОВЫШЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКУ ПОКАЗАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ ПУТЁМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕНЗО-ВОДОРОДНОЙ СМЕСИ.	137
Boltayeva Shahnoz Bebudovna. O'zbekiston sharoitida qayta tiklanuvchan energiya va undan foydalanish samaradorligini oshirish yo'llari.....	142
Axunova Ma'rifat Hakimovna. O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISHNING DOLZARB MASALALARI	146
Комилов О.С, Нарзуллаев М.Н, Бахронов М.К, Мажитов Ж.А, Нарзуллаева З. М. Определение теплотехнические характеристики продуктов при гелиоконвективной сушке	150
Минишева Айымгул Рахимовна. РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ	

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ	155
Туранова Дилнура Мухиддин кизи, Каршибоев Шароф Абдураупович, Муртазин Эмиль Рустамович. ГИБРИДНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КОМБИНИРОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	160
Sharobiddinov Mirzoxid Shaxobiddin o'g'li, KUCHLANISHNI ROSTLASH MASALASIDA SUN'IY INTELEKT ELEMENTLARINI QO'LLANISHNING AHAMIYATI (FIS, ANFIS, NNT)	164
Хақиқов Анваржон Умиджон о'ғ'ли. NOANIQ MANTIQ ASOSIDA QUYOSH ELEKTR STANSIYALARNI HIMOYALASINI ISHLAB CHIQUISH VA TARMOQ SXEMALARINI YARATISH	167
Abdujabborov Lazizbek Abdug'affor o'g'li. ҚУЁШ ҚУРИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ	170
Шокиров Хотамбек Анварович. ҚАЙТА ТИКЛАНАДИГАН ЭНЕРГЕТИКА СОҲАСИГА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШНИНГ МОЛИЯВИЙ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	174
J. J. Kamolov. PARABOLOID QUYOSH KONTSENTRATORLARIDAN FOYDALANIB TURAR-JOY BINOLARINING ISSIQLIK SARFINI KAMAUTIRISH.....	178
Ж. Ж. Камолов. РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОГО ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗОЛЯЦИИ	180
IV sho'ba. O'zbekistonda bioiqtisodiyot va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish .. 184	
Lóránt Dénes Dávid ^{1,2,3} – Moaaz Kabil ² – Al Fauzi Rahmat ² – Erkin Farmanov Alimov ^{2,3} . Circular Economy, Tourism and Ecology: A Review Paper.....	184
Шилец А.Н., Дарибекова А.С. Проблемы с управлением отходами в Республике Казахстан	187
Saidqulova Firuza Farmonovna, Eshbekov Murodjon Uktamovich. Sirkulyar iqtisodiyotda qishloq xo'jaligi chiqindilarining biznes modeli	189
Turobova Hulkar Rustamovna. Qishloq xo'jaligi chiqindilarini monetizatsiya qilish va sirkulyar iqtisodiyot sharoitida marketing strategiyalari	195
Шодмонов Ферузжон Камариддинович, Сарварова Рюзана Биналиевна. ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЕ АЗОЛЛЫ В РАЗВИТИИ РЫБОЛОВСТВА.....	201
Ahmedov Azimjon Olimjon o'g'li, Eshbekov Murodjon Uktamovich. Qishloq xo'jaligi chiqindilarini qayta ishlashni moliyalashtirishda yashil moliyaning roli	203
Akramov Botirjon Okhunjon ugli, Hakimova Marjona Hayrulla qizi. SEMICONDUCTOR MATERIALS: CURRENT DEVELOPMENTS AND TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS.....	209
Durdilichova Ruxshona Maxkamovna. O'zbekistonda bioiqtisodiy va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish imkoniyat va zaxiralaridan samarali foydalanishning ahamiyati	212
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li. Sirkulyar iqtisodiyotning rivojlanish istiqbollari va mavjud resurslardan samarali foydalanishning ahamiyati	215
Karimjonov Doniyorbek Ibrohimjon o'g'li. O'ZBEKISTONDA BIOIQTISODIYOT VA YOPIQ AYLANUVCHI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHINING AHAMIYATI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	217
Kamoldinov Muhammadsodiq Baxtiyor o'g'li. BIOIQTISODIY JARAYONLARNI EKONOMETRIK MODELLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH.....	Ошибка! Залка не определена.
Nilufar Baxronova Sunnat qizi. FINANCIAL AND POLITICAL ASPECTS OF BIOECONOMY AND CIRCULAR ECONOMY IN UZBEKISTAN	221
Nuritdinov Ramziddin. Xizmat ko'rsatish korxonalarida sirkulyar iqtisodiyotni tashkil etish	224
Kurbonova Xurshida Idiyevna, Saxatova Shaxzoda Obidjon qizi. Yong'oq po'stlog'ining chiqindilarni boshqarishdagi roli.....	228
Saidova Feruza Kamolovna, Ilasheva Yayra Alijon qizi. JAHON TAJRIBASI ASOSIDA O'ZBEKISTONDA SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA ZAHIRALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING AHAMIYATI	233